

ABDULLA QODIRIYNING “O‘TKAN KUNLAR” ROMANIDA OBRAZLAR TIZIMI VA BADIY KONFLIKTLAR

Axmatova Ra’no

TerDu talabasi.

Hafizova Feruza

TerDu o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18047158>

Annotatsiya. Maqolada yozuvchi Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani badiiy tahlil qilinib, asarning sujet kompozitsiyasi, obrazlar tizimi, konfliktlar tabiati dagi hamda roman g‘oyaviy-badiiy qiymati ilmiy nuqtai nazaridan yoritiladi. Tahlilda qahramonlarning o‘zaro aloqalari, xarakterlarning ochib berilishini, salbiy obrazlar orqali jamiyatdagi inqirozlarga duch kelinishini kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, roman sujetining ekspozitsiyasi, tugun, kulminatsiya bosqichlari tahlil qilinib, konfliktlarning xarakterlararo, ijtimoiy muhit va ichki ko‘rinish bilan bog‘liq tomonlari izohlanadi.

Kalit so‘zlar: sujet, tugun, yechim, kulminatsiya, ekspozitsiya, epilog, prolog, motiv, xarakter.

Аннотация. В статье анализируется роман «Минувшие дни» писателя Абдуллы Кадыри с точки зрения научного литературно-художественного исследования сюжетной композиции произведения, системы образов, характера конфликтов. Рассматриваются взаимосвязи анализируемых элементов, раскрытие образов персонажей, встреча героев в обществе через жизненные образы. Анализируются экспозиционный, узловой и кульминационный этапы развития сюжета романа, раскрываются аспекты, связанные с межперсонажами, социальной средой и внутренним обликом.

Ключевые слова: сюжет, узел, развязка, кульминация, экспозиция, эпилог, пролог, мотив, персонаж.

Abstract. The article analyzes the novel "Days Past" by the writer Abdulla Qodiriy from the scientific point of view of literary-fictional research on the plot composition of the work, the system of images, the nature of conflicts. You can expect the interrelationships of the analyzes, the revealing forms of the characters, the encounter with the heroes in society through life images.

The exposition, node, culmination stages of the novel's plot are analyzed, and the aspects of the traits related to the inter-character, social environment and internal appearance are explained.

Keywords: plot, node, solution, culmination, exposition, epilogue, prologue, motif, character.

Muallif “O‘tkan kunlar” romanida XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni, eski tuzumning murakkab ziddiyatlarlarini, pok sevgi-muhabbat va erkinlikka intilish kabi umuminsoniy g‘oyalarni yorqin obrazlar orqali tasvirlaydi. Har bir kishi asarni o‘qish davomida uni ichida yashaydi, qahramonlar bilan birga kuladi, birga yig‘laydi. Romanda Otabek va Kumushning sof muhabbati, Zaynabning iztirobga to‘lgan kechalari, xalqning yomon kishilardan ko‘rgan jabr-zulmlari mahorat bilan tasvirlangan.

Asarda bir qancha obrazlar mavjud: Otabek, Kumush, Hasanali, Zaynab, Yusufbek hoji, O'zbek oyim, Mirzakarim qutidor, Oftob oyim, Azizbek, Homid, Komilbek, Sodiq, Jannat opa. Otabek, Kumush, Yusufbek hoji, Hasanali–realistik obrazlar. Zaynab, Homid, Azizbek– salbiy obrazlar. O'zbek oyim, Mirzakarim qutidor, Oftob oyim, Sodiq– yordamchi obrazlar.

Asarning ekspozitsiyasi diqqatimizni tortadi: Toshkent, Farg'ona, Samarqand va Buxor savdo-sotiq ishlari bilan mashg'ul bo'lgan savdogarlar hayoti tasvirlanadi. Shuningdek, Toshkentlik mashhur a'yonlardan bo'lgan Yusufbek hojining o'g'li Otabek savdo ishlari bilan Marg'ilonga kelib kishilar davrasida bo'lgan suhbatidan boshlanadi.

Otabekning Kumushga oshiq bo'lishi va uning husnidan mahliyo bo'lib parishon kun kechirishi, vaqt o'tib u bilan turmush qurib Marg'ilonda ota-onasiga bildirmay hayot kechirishi, voqeadan voqif bo'lgan Yusufbek hoji va O'zbek oyimning Toshkentdan kelin tushirish haqida orzu-o'ylari va Otabek Kumush ustiga kundosh olishga majbur bo'lishi, shuning natijasida Toshkent va Marg'ilon yo'lida sarson bo'lishi bu orada Zaynabning turmush o'rtog'idan mehr-muhabbat ko'rmasligi, shu orada oilada ichki ziddiyatlarning kelib chiqishi tasvirlangan.

Kulminatsiya esa (eng keskin nuqta) : Mirzakarim qutidor Oftob oyim bilan maslahatlashib qizini turmushga berish to'g'risida suhbatlashadi va kuyovning kimligi Kumushga noma'lum bo'lib to'ygacha kuni yig'i va siqilish bilan o'tadi. To'y kuni kelib yangalari tomonidan chimildiqqa olib kirilgan Kumush qo'rquv va xavotirda kuyov yonida turadi va Otabek uning yuzini ochish istagida bo'lganda undan qochishi va kutilmaganda u kuyov ishqini tushgan o'sha yigitning ya'ni Otabekning yonida turishidan hayratda qolib "Siz o'shamu" deydi va shu nuqtada voqealar qizg'in tus oladi.

O'tkan kunlar asarida quyidagi konflikt turlarini uchratamiz.

Xarakterlararo konfliktlar: Kumush va Zaynab: rashk, hasad, fitna. Bizga ma'lumki, Otabekning ikkinchi bor uylanishi ya'ni Kumush ustiga kundosh olishi Kumushga qattiq botadi va albatta Zaynabga bo'lgan nafrat tuyg'usi uyg'onadi. Albatta Zaynab ham ikkinchi xotin bo'lsada eridan mehr-muruvvat kutadi, afsuski, Otabek tomonidan unga qilingan hurmatsizlik tabiiyki Zaynabda ham nafrat, rashk tuyg'ularini uyg'otadi. Bu orada Kumushning Toshkentga kelishi, Yusufbek hoji va O'zbek oyim tomonidan iliq kutib olinishi va unga qilingan munosabatlardan Zaynabning qahri oshishi tabiiy hol. Kun ora ikki kundoshning qizg'in bahslari, Zaynab tomonidan aytilgan yolg'onlar Kumushga qattiq botishi natijasida ikki o'rtada mojarolar kuchayishiga olib keladi.

Otabek va Homid: Vijdon – yovuzlik to'qnashuvi.

O'quvchiga ma'lumki, Otabek Homid tomonidan ko'p marotaba ziddiyatlarga duchor bo'ladi. Unga qilingan tuhmatlar ortidan sarson bo'ladi. Homid zolim tomonidan uyushtirilgan qing'ir yo'llar Jannat opa va Sodiq atalmish personajlarning yordamida yovuz maqsadiga erishishni, ya'ni Otabek nomidan yozilgan soxta taloq xatiga Kumush va Qutidornk ishontirishning uddasidan chiqadi. Ammo, yovuzlik hech qachon g'alaba qozonmasligi, qing'ir ishlar bir kun ochilishi ma'lumki, Homidning nayranglaridan Otabek vaqtida voqif bo'ladi va bu ishlarga chek qo'yadi. Otabek va Homid o'rtasida bo'lgan kurash ta'sirli ifodalanadi-ki, kitobxon yomonlik jazosiz qolmasligiga yana bir bor amin bo'ladi.

Otabek va O'zbek oyim: Eski urf-odat – yangi qarash to'qnashuvi

O'quvchiga ma'lumki, Otabekning Kumushga uylanishidan ota-onasi xabardor bo'lmaydi.

Orada biroz mujmal bo'lgan voqeaga duch kelamizki, Otabek va Kumush qanday tanishgan, Kumush to'ygacha kuyovning Otabek ekanligini bilmay, siqilishi. Shu orada aytib o'tamizki, Otabek tahorat uchun suv olishga borganida ko'zi hur malakka, Kumushga tushadi va Kumush ham Otabekka qaraganda ikki oradagi uchrashuv yuraklariga muhabbat tuyg'usini uyg'otishga ulguradi. Hasanali sovchilik orqali Otabekni muhabbatiga yetkazadi. Vaqt o'tib Otabekning ota-onasi uning turmushidan xabar topishadi. Marg'ilonlik kelinning Toshkentga kelmasligidan O'zbek oyimning jahli chiqib o'g'lini ikkinchi bor uylanishga undaydi va qarshiliklarga qaramay o'zining orzu-havasi uchun orada bir bechora qiz, Zaynabni umriga zavol bo'ladi.

Odam va muhit o'rtasidagi konflikt: Otabekning Toshkent va Marg'ilonga qatnashi, ikki o't orada sarson bo'lishidir.

Ichki konflikt: Otabekning Zaynab va Kumush o'rtasida adolat izlashdagi qiynalishi, Kumush va Zaynabning Otabekni rashk qilmaslikka urinishi.

Asar fojiali yakun bilan tugaydi: Otabek Kumushdan ayriladi. Kumushning homilador bo'lishi kundoshining nafratini yanada oshiradi. Hamma e'tibor yaxshi so'zlar Kumushga qaratilgan bir vaqtda, Zaynabning e'tibordan chetda qolishi, buning ustiga qaynonasi tomonidan unga topshirilgan barcha uy ishlari uni g'azabini oshiradi. Kumushning tug'ruq vaqti yaqinlashib, o'g'il farzandni dunyoga keltiradi. Uyda hamma xursand bir vaqtda Zaynabning rashk olovi alanga olgan edi. Kumushning o'limini istagan Zaynab unga ovqat tayyorlash vazifasi berilgan fursatdan foydalanib ovqatga zahar qo'shib kundoshiga beradi va natijada Kumush zaharlanib vafot etadi.

Tabib orqali Kumushning ovqatdan zaharlanganligini bilib Otabek Zaynabni taloq qilib ketishini buyuradi. Kumushdan qolgan yodgorlik o'g'li bo'lib uning ismini Yodgorbek qo'yishadi va Oftob oyim uni Marg'ilonga olib ketadi. Asar boshidagi tarixiy ma'lumotlar: XIX asr oxiridagi siyosiy vaziyat, o'zbek xalqining ahvoli, savdo-sotiq aloqalari va eski tuzum haqida kirish ma'lumotlar beriladi. Romanning oxirgi boblarida Kumushning fojeali o'limi va Kumushsiz qolgan yurakning ya'ni Otabekning ezilishi bilan epilog beriladi. Yangi hayot haqidagi orzular amalga oshmay qoladi.

Obrazlar	Xarakter xususiyatlari
Otabek	kuchli xarakter, jasur, islohotchi, halol, ma'rifatparvar.
Kumush	muloyim, sadoqatli, kuchli irodali.
Zaynab	rashkchi, ichki iztirobga to'la, bir tomondan hasadkor xarakter
Homid	makkor, yovuz xarakter.
Yusufbek hoji	oqil, qat'iyatli ota xakteri
O'zbek oyim	viqorli, orzu-havaslari yo'lida o'g'lining baxtsiz bo'lishiga sababchi ona timsoli
Mirzakarim qutidor-	diyonalatli, oqil.
Oftob oyim	yumshoq xarakterli, qizining kundoshlik azobidan havotirda yashagan ona

Xulosa qilib aytganda, muallif bu asar orqali o'quvchini o'tmishni eslab, bugunning qadriyatlarini anglashga undaydi. Shuning uchun ham "O'tgan kunlar" nafaqat adabiy yodgorlik, balki milliy tafakkur, uyg'onish va ma'naviy o'zlikni anglash yo'lidagi muhim asar sifatida o'z ahamiyatini bugun ham yo'qotmaydi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Qodiriy A. O'tgan kunlar. Toshkent: "Yangi nashr" 2019. —367b
2. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. "O'zbekiston" nashriyoti, 2002. —B.108-120.
3. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. Darslik. Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2004. —B.100-110.